

Manajemen Sarana dan Prasarana untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di Pondok Pesantren Queen Al Falah

Ahmad Atho'ul Karim

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Email: athoul.karim@gmail.com

Abstrak:

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi manusia dilihat dari semua sudut pandang, karena semua yang dilakukan manusia tidak lepas dari yang namanya ilmu. Maka dari itu penting adanya lembaga pendidikan. Dalam hal ini pemerintah menentukan standar nasional pendidikan yang mana salah satunya yaitu standar sarana dan prasarana. Tujuan penentuan standar nasional pendidikan adalah untuk menghasilkan lulusan yang bermutu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan manajemen sarana dan prasarana untuk meningkatkan mutu pendidikan di Pondok Pesantren Queen Al Falah. Pendekatan dan jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu yang pertama, pengadaan sarana dan prasarana dilakukan dengan cara pembelian, penyewaan, dan pemberian, untuk biaya berasal dari iuran bulanan santri dan sumbangan. Yang kedua, pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan secara rutin, berkala, darurat, dan preventif. Yang ketiga, inventarisasi dilihat dari tujuan sudah dilakukan akan tetapi secara administratif belum dilakukan. Yang keempat, pemanfaatan sarana dan prasarana dilakukan sebagaimana prinsip efektifitas dan efisiensi, akan tetapi tidak secara keseluruhan. Kesimpulan dari manajemen sarana dan prasarana tersebut mulai dari pengadaan, pemeliharaan, inventarisasi, dan pemanfaatan menunjukkan bahwa dilihat dari prinsip efektifitas dan efisiensi dianggap masih belum memenuhi standar sarana dan prasarana yang dibutuhkan lembaga pendidikan dalam peningkatan mutu.

Kata Kunci: Manajemen, Sarana dan Prasarana, Mutu Pendidikan

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi manusia dilihat dari semua sudut pandang, karena semua yang dilakukan manusia tidak lepas dari yang namanya ilmu. Maka dari itu penting adanya lembaga pendidikan.

Mengenai Standar Nasional Pendidikan (SNP), Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 menetapkan bahwa ruang lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi: Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi, Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan. (Depdiknas 2005)

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan sebagai berikut: Setiap satuan pendidikan formal dan informal menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, intelektual, sosial, emosional, dan psikologis siswa. (Bidang DIKBUD KBRI Tokyo 2003)

Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan menetapkan: standar sarana dan prasarana, yang merupakan standar nasional pendidikan, menjelaskan spesifikasi minimal ruang belajar, olah raga, tempat ibadah, perpustakaan, bengkel, taman bermain, ruang kreatif dan rekreasi, dan sumber belajar lainnya yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran. menggunakan teknologi komunikasi dan informasi yang disertakan. (Depdiknas 2005)

Sarana dan prasarana merupakan salah satu standar nasional pendidikan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu kiranya semua lembaga pendidikan untuk memenuhi sarana dan prasarana pendidikan. Karena jika sarana dan prasarana dimanfaatkan dan dikelola secara metodis, efektif, dan efisien, mutu pendidikan akan meningkat. (Bafadal 2004)

Akan tetapi, berbagai faktor seperti kurangnya pengetahuan dapat berdampak pada kesalahan dalam manajemen sarana dan prasarana.

Kesalahan yang timbul mulai dari pengadaan, pemeliharaan, inventarisasi, dan pemanfaatan. Salah satu situasi yang banyak terjadi adalah lembaga pendidikan bisa membeli sarana dan prasarana akan tetapi tidak bisa menggunakan semaksimal mungkin juga tidak mampu menyimpannya. (Barnawi dan Arifin 2012)

Pentingnya sarana dan prasarana dalam lembaga pendidikan menjadi topik bahasan yang sangat menarik. Artikel ini memaparkan tentang manajemen sarana dan prasarana untuk meningkatkan mutu pendidikan yang mencakup bahasan pengadaan, pemeliharaan, inventarisasi, dan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan di Pondok Pesantren Queen Al Falah. Adapun pembahasan dalam artikel ini mencakup pengadaan, pemeliharaan, inventarisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan mutu pendidikan.

B. Kajian Pustaka

1. Manajemen Sarana dan Prasarana

Manajemen didefinisikan sebagai kemampuan atau pengalaman untuk mempengaruhi tindakan orang lain untuk mencapai hasil yang diinginkan. (P Siagian 2008)

Manajemen adalah proses mempertimbangkan dan melaksanakan tujuan yang ditetapkan oleh orang dan sumber lain. (Syafri Harahap 1992)

George R. Terry mendefinisikan manajemen yang dirinci lebih lanjut oleh Saiful Nur Arif dan Iskandar Zulkarnain yaitu sebagai suatu proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan partisipasi dalam tweak untuk mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. (Arif dan Iskandar 2008)

Beberapa definisi di atas mendefinisikan manajemen sebagai seperangkat tindakan yang digunakan untuk mengendalikan atau mengelola suatu organisasi, dengan manajer sebagai orang yang mengendalikan atau mengelola.

Perangkat yang secara langsung digunakan dalam proses pembelajaran disebut sarana pendidikan beserta bahan, perabot, dan perlengkapannya. (Bafadal 2004) Yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah bangunan, halaman, kebun, kebun sekolah, dan jalan yang menghubungkan ke sekolah yang secara tidak langsung membantu jalannya pendidikan atau pengajaran. (Joko Susilo 2008) Akan tetapi apabila semua itu digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran maka dinamakan sarana pendidikan.

Berdasarkan pengertian sarana dan prasarana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa aspek proses pembelajaran baik dalam konteks pendidikan formal maupun nonformal menekankan pada potensi yang dimiliki setiap siswa. Semua perangkat yang digunakan secara langsung dalam proses pendidikan disebut sarana pendidikan, sedangkan semua perangkat yang digunakan secara tidak langsung dalam proses pendidikan disebut prasarana pendidikan. Fungsi-fungsi sarana dan prasarana:

a. Pengadaan

Pengadaan adalah seperangkat operasi penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang beragam berdasarkan tuntutan pencapaian tujuan pendidikan. (Bafadal 2004)

Tata cara pengadaan sarana dan prasarana menurut Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007: menganalisis kebutuhan dan fungsi, mengklasifikasikan yang dibutuhkan, membuat proposal kepada pemerintah atau yayasan, sekolah mengadakan sarana dan prasarana tersebut, kontrol sarana dan prasarana pendidikan. (Departemen Pendidikan Nasional 2007)

Cara memperoleh prasarana pendidikan, antara lain dengan pembuatan sendiri, pembelian, peminjaman, penyewaan, pemberian atau bantuan, penukaran, pendaurlangan, dan perbaikan atau rekondisi.

b. Pemeliharaan

Pemeliharaan sarana dan prasarana dapat didefinisikan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan untuk memastikan agar perangkat

pendidikan dapat tetap berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat digunakan secara teratur. Pemeliharaan harus dilakukan untuk menjamin bahwa semua prasarana dan sarana pendidikan dalam keadaan baik dan siap digunakan secara efektif dan efisien untuk tujuan pendidikan di masa depan. (Departemen Pendidikan Nasional 2007)

Tahapan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah adalah sebagai berikut: Gugus Tugas Rencana Kerja Sekolah (KK-RKS), menyusun program pemeliharaan sarana dan prasarana, pemahaman dari *stakeholder*, penentuan pemegang kendali pelaksana dan pemantau, pelaksanaan, dan inventarisasi. (Barnawi dan Arifin 2012)

Bentuk pemeliharaan sarana dan prasarana ada yang secara rutin, berkala, darurat, dan preventif. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan pemeliharaan sarana dan prasarana yaitu tenaga kerja atau tenaga sukarela, alat dan bahan, jenis atau spesifikasi barang meliputi pemeliharaan barang secara rutin dan secara berkala.

c. Inventarisasi

Inventarisasi adalah daftar yang sistematis, teratur, dan teratur dari setiap perlengkapan pendidikan yang dimiliki sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Bafadal 2004)

Perangkat administratif inventaris meliputi: buku inventaris, buku pembelian, buku penghapusan, dan kartu barang. (Suryosubroto 2010) Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan, menurut uraian di atas, merupakan catatan rinci tentang semua aset sekolah yang dikuasai dan diawasi untuk memudahkan pelaporan sarana dan prasarana pendidikan.

Tujuan dilakukannya inventarisasi adalah dalam rangka pengawasan terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki pendidikan. Secara khusus, inventarisasi dilakukan dengan tujuan menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana, menghemat keuangan dalam pengadaan maupun pemeliharaan, pedoman untuk menghitung aset yang dimiliki, dan memudahkan pengawasan dan

pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki. (Departemen Pendidikan Nasional 2007)

d. Pemanfaatan

Untuk mencapai tujuan pendidikan, pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan berpedoman pada dua prinsip, yaitu efektifitas dan efisiensi. Prinsip keefektifan menyatakan bahwa setiap perangkat pembelajaran yang digunakan di sekolah harus menunjukkan kegunaannya semata-mata untuk tujuan pendidikan selanjutnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan prinsip efisiensi yaitu untuk mencegah kerusakan, kehilangan, atau habisnya perlengkapan pendidikan dengan cepat, penting untuk menggunakan semua perlengkapan dengan hati-hati dan bijaksana.

Faktor-faktor berikut berdampak pada bagaimana pemanfaatan sarana pendidikan diatur: banyaknya sarana pendidikan, banyaknya kelas masing-masing tingkat, banyaknya siswa dalam tiap-tiap kelas, banyaknya ruang atau kelas yang ada di sekolah, banyaknya guru atau karyawan yang terlihat dalam penggunaan sarana pendidikan. (Indrawan 2015)

2. Mutu Pendidikan

Menurut Joseph M. Juran mutu ialah (*fitness for use*) kesesuaian untuk penggunaan. (Asmuni 2013) Suatu barang dikatakan bermutu bilamana barang tersebut dianggap sesuai dengan tujuan konsumen terhadap penggunaan barang.

Menurut W. Edward Deming mutu ialah kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen. (Asmuni 2013) Suatu barang dikatakan bermutu bilamana barang tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar atau konsumen.

Menurut Edward Sallis mutu ditinjau dari sudut konsumen yaitu sesuatu yang memuaskan dan melampaui kebutuhan. (Sallis 2015) Suatu barang dikatakan bermutu bilamana barang tersebut memuaskan pelanggan bahkan melampaui kepuasan pelanggan.

Istilah *input*, proses, dan *output* semuanya digunakan untuk menggambarkan mutu pendidikan bersama-sama dengan sumber daya selebihnya seperti uang, bahan, peralatan, dan sebagainya. Sedangkan struktur organisasi sekolah, peraturan perundang-undangan, uraian tugas, rencana, dan program antara lain dimasukkan ke dalam *input* perangkat lunak yang dimaksud dalam penelitian ini.

Kinerja kepala sekolah merupakan *output* dari pendidikan. Pencapaian sekolah secara keseluruhan disebut sebagai kinerjanya. Selama proses di lembaga pendidikan, kinerja sekolah dapat diukur dari kualitas, efektivitas, produktivitas, efisiensi, inovasi, kualitas kehidupan kerja, dan moral kerja. Berkaitan dengan kualitas *output* dapat dijelaskan bahwa *output* suatu sekolah dapat dikatakan berkualitas apabila siswa menunjukkan prestasi belajar, kejujuran, kesopanan, olahraga, seni, keterampilan, dan kegiatan lain di luar sekolah. (L. Daft 2016)

1. Mutu Pendidikan Pesantren

Dalam membahas mutu pendidikan pesantren secara umum ada dua teori tentang pencapaian mutu pendidikan pesantren. Teori pertama yaitu yang menjelaskan bahwa mutu pendidikan pesantren itu sangat dipengaruhi oleh faktor *input*. Yang dimaksud faktor *input* yaitu kurikulum, perencanaan, evaluasi, tenaga pengajar (*ustadz*), siswa (santri), sarana dan prasarana, iklim pesantren, dan hubungan pesantren dengan masyarakat. Teori yang kedua yaitu teori yang mengatakan bahwa mutu pendidikan pesantren itu didasarkan pada proses pengelolaan lembaga, proses pengelolaan program, proses pengambilan keputusan, proses pembelajaran, dan proses evaluasi. (Depdiknas 2002)

Untuk mencapai pendidikan pesantren sesuai dengan dua teori tersebut di atas, maka pesantren harus menekankan secara keseluruhan terhadap proses pendidikan. Dalam hal ini maka perlu kiranya pihak pengelola pesantren untuk lebih menekankan pendeteksian, pengukuran, dan penilaian terhadap standar-standar yang dimiliki, sistem, juga sivitas pendidikan pesantren. (Tholkhah dan Barizi 2004)

Apabila manajemen mempunyai dan memegang teguh komitmennya, kemungkinan besar mereka akan berhasil. Komitmen ini setidaknya meliputi tiga hal, yaitu waktu, antusias (*enthusiasm*), dan sumber daya (*resource*) dalam organisasi. (Fattah 2006)

Komitmen waktu yang dimaksud yaitu harapan besar bagi pengelola pesantren untuk mempertimbangkan jumlah waktu yang digunakan secara aktif untuk melaksanakan program-program pendidikan pesantren yang telah disusun. Komitmen antusias yang dimaksud yaitu semangat juang pengelola pesantren dalam melaksanakan program-program pendidikan pesantren yang ada. Komitmen sumber daya yang dimaksud yaitu suatu nilai potensi yang ada atau yang dimiliki untuk dipergunakan semaksimal mungkin dan memenuhi kebutuhan pendidikan pesantren.

2. Manajemen Mutu dalam Prespektif Al Qur'an

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِثْلَهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

Artinya: “Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu” Al Sajdah: 05. (Qur'an Kemenag n.d.)

Menurut Ramayulis, pengaturan (*at-tadbir*) memiliki pengertian yang sama dengan inti manajemen. (Ramayulis 2002) Ayat di atas menjelaskan dengan sangat jelas bahwa Allah SWT adalah pengatur atau pengelola alam.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “engkau tidak akan mendapatkan kebaikan sehingga engkau menafaqohkan dari apa yang engkau cintai, dan apa yang telah engkau nafaqohkan sesungguhnya Allah SWT. Maha Mengetahui” Ali Imron: 92. (Qur'an Kemenag n.d.)

Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa konsep mutu diambil dari kata *al birro* dan *mimmaa tuhibbuun*, bahwa jika pengelola pendidikan menginginkan hasil atau *output* pendidikan yang baik, maka

harus memberikan yang paling terbaik pula (*mimma tuhibbun* diambil yang paling terbaik).

Konsep manajemen pendidikan Islam adalah cara yang paling umum untuk mengatur atau mengawasi lembaga pendidikan Islam dengan memanfaatkan setiap aset yang dapat diakses (muslim, yayasan pendidikan atau lainnya), baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Pemanfaatan tersebut dilakukan melalui kerjasama yang bermanfaat, efektif dan efisien dengan individu lain untuk mencapai kesenangan dan kekayaan di dunia dan akhirat.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Menurut Bogdan dan Biklen, penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang individu dan perilaku mereka dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan. (Bogdan dan Bilken 1992) Data dan sumber data dalam penelitian ini yaitu informan (kepala pondok dan pengurus pondok), peristiwa dan aktivitas, dan dokumentasi. Proses pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tahap analisis data meliputi pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan temuan: perpanjangan keterikatan yang lama (*prolonged engagement*), ketekunan pengamatan (*persistent observation*), melakukan triangulasi (*triangulation*), mendiskusikan dengan teman sejawat, dan pengecekan anggotaan.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana

Prosedur pengadaan sarana dan prasarana di Pondok Pesantren Queen Al Falah dilakukan dengan dua rapat, yang pertama dihadiri oleh koordinator setiap bagian dari dewan pengurus, tujuh kepala pondok beserta koordinator, dan dewan penasehat. Setelah didapatkan hasil yang disepakati, dilakukan rapat kedua yang dihadiri semua dewan pengurus beserta koordinator, tujuh kepala pondok beserta koordinator dan dewan penasehat.

Setelah didapatkan hasil yang disepakati, kemudian diajukan kepada dewan *Gawagis* (keluarga Kyai). Jika disetujui maka akan diadakan, jika tidak maka tidak akan diadakan. (Masruri 2021)

Aspek penting yang diperhatikan dalam rapat yaitu menetapkan tujuan, mengklasifikasikan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dan kelayakan, menyusun anggaran biaya, mengidentifikasi kebutuhan dan hambatan yang mungkin timbul selama proses pengadaan sarana dan prasarana, dan menetapkan sumber daya yang dibutuhkan di Pondok Pesantren Queen Al Falah. (Masruri 2021)

Cara pemenuhan sarana dan prasarana yaitu dengan pembelian, penyewaan, dan pemberian atau sumbangan baik berupa barang seperti GOR dan BLKK atau berupa uang. Sedangkan untuk biaya berasal dari uang iuran bulanan santri dan sumbangan. (Karim 2021)

Hasil analisis data yang dilakukan peneliti setelah semua data dikumpulkan sesuai dengan metode pengumpulan data menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Queen Al Falah dalam melakukan pengadaan sarana dan prasarana dengan melakukan dua rapat. Alur dalam pengadaan yang dilakukan dianggap telah memenuhi prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri No. 24 tahun 2007 yaitu, analisis dan klasifikasi kebutuhan juga anggaran digunakan sebagai dasar, hasil rapat diajukan ke dewan *Gawagis*, setelah diterima dan disetujui kemudian dilakukan pembelian. Akan tetapi yang dapat peneliti pahami bahwa dalam Peraturan Menteri No. 24 tahun 2007 pengajuan sarana dan prasarana sifatnya adalah meminta baik dalam bentuk barang ataupun dalam bentuk uang. Sedangkan pengajuan sarana dan prasarana di Pondok Pesantren Queen Al Falah sifatnya hanya meminta persetujuan saja, bukan meminta dalam bentuk barang atau uang. Sedangkan untuk cara pemenuhan sarana dan prasarana hanya menggunakan tiga cara dari delapan cara yang ada.

2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan kurun waktu meliputi harian, mingguan, dan tahunan. Pemeliharaan harian seperti membersihkan asrama, membersihkan kantor pondok dan madrasah, membersihkan

halaman pondok, membersihkan mushola dan ruang kelas juga aula, dan membersihkan taman bunga dan kolam ikan. (Karim 2021) Pemeliharaan harian dilakukan oleh santri sesuai dengan kamar yang terjadwal piket harian atau santri yang secara sukarela seperti membersihkan kantor, mushola atau halaman, kecuali pembersihan asrama yang mana dilakukan oleh santri penghuni kamar masing-masing. Pemeliharaan mingguan yang dilakukan sama seperti pemeliharaan harian yaitu pada kompleks asrama, kantor pondok dan madrasah, halaman pondok, mushola, ruang kelas, aula, kamar mandi, taman bunga dan kolam ikan, hanya saja dilakukan serentak oleh seluruh santri. Untuk waktu pelaksanaannya yaitu bertepatan pada hari libur sekolah formal yaitu hari minggu. (Ali 2021) Sedangkan pemeliharaan tahunan seperti mengecat tembok asrama, mushola, dan gedung lainnya, renovasi baik Gedung yang retak ataupun kamar mandi. Dalam hal ini ada petugas khusus dan dibantu oleh santri yang secara suka rela untuk membantu. (Ali 2021)

Pemeliharaan sarana dan prasarana berdasarkan umur penggunaan barang yaitu pada alat-alat klinik, buku-buku, barang-barang elektronik atau mesin seperti computer, CCTV, sound system, bus, minibus, mobil pic up, dan motor. Dalam hal ini pemeliharaan dilakukan oleh petugas khusus yang diberi tanggung jawab terhadap fasilitas tersebut. (Masruri 2021)

Sarana dan prasarana yang masih dalam jangkauan batas keluar santri seperti asrama, kantor, halaman, taman, kolam ikan, aula, mushola, kamar mandi, dan sebagainya, pemeliharaannya dilakukan oleh santri. Sedangkan untuk sarana dan prasara yang khusus atau digunakan saat-saat tertentu seperti bus, GOR, gedung BLKK, gedung madrasah, sound sistem, ruang tamu, dan lain sebagainya, pondok telah memberikan tanggung jawab pada orang-orang tertentu guan menjaga dan memelihara sarana dan prasarana tersebut. (Ali 2021)

Hasil analisis data yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa dalam teori bentuk pemeliharaan sarana dan prasarana yaitu secara rutin, berkala, darurat, dan preventif. Data yang ditemukan menunjukkan bahwa di Pondok Pesantren Queen Al Falah juga dilakukan demikian, yaitu secara

rutin seperti piket harian dan mingguan, secara berkala seperti pemeliharaan tahunan, secara darurat seperti pada sarana dan prasarana yang sedang dibutuhkan akan tetapi fungsi tidak sesuai kebutuhan, dan secara preventif seperti memeriksa dan menyetel sound system beberapa waktu yang dianggap cukup sebelum penggunaannya.

3. Inventarisasi Sarana dan Prasarana

Hasil validasi sarana dan prasarana di Pondok Pesantren Queen Al Falah meliputi: 44 asrama, 1 kamar pengurus, 1 kantor pondok dan madrasah, 1 kantor keamanan, 1 mushola, 1 dapur, 24 ruang kelas, 2 ruang tamu, 69 kamar mandi, 6 aula, 2 halaman, 1 perpustakaan, 1 lab komputer, 1 klinik, 1 GOR, 1 BLKK, 5 kantin, 2 bus, 4 minibus, 2 mobil *pick up*, 2 motor, 1 taman bunga, 1 kolam ikan, 5 pohon buah, 2 pos jaga, 3 toko, 7 CCTV, 1 set sound sistem.

Di dalam asrama terdapat lemari sesuai dengan jumlah anggota kamar, kaca, galon, dan jam dinding. Di kantor pondok dan madrasah terdapat 3 PC, 1 print out, dan lemari penyimpanan arsip-arsip dan berkas-berkas keperluan pondok dan madrasah, terdapat 3 meja, 1 sofa, 2 telepon duduk. Di kantor keamanan terdapat 1 meja 1 kursi 1 PC dan lemari penyimpanan keperluan keamanan. Di dalam mushola terdapat mimbar, 4 *sound* gantung, *mic* dan *stand mic*, jam digital, dan lemari al Qur'an. Di gedung madrasah terdapat 44 kelas dengan perincian 21 kelas di Gedung madrasah, 6 kelas di aula, 1 kelas di mushola dan 16 kelas di asrama santri dan halaman. Di Pondok Pesantren Queen Al Falah terdapat beberapa tipe kamar mandi, yaitu 15 kamar mandi beserta WC, 27 kamar mandi sower, dan 27 WC. Di dalam lab komputer terdapat 16 PC beserta meja dan kursi. Di klinik terdapat 4 ranjang medis, 1 meja, dan 1 kursi. (Karim 2021)

Hasil analisis data menunjukkan bahwa secara administratif sampai saat ini di Pondok Pesantren Queen Al Falah belum pernah dilakukan pencatatan sarana dan prasarana, baik berupa buku inventaris, buku pembelian, maupun kartu barang. Sedangkan paparan data sarana dan prasarana yang peneliti cantumkan merupakan hasil validasi bersama pengurus pondok dan observasi. Ditinjau dari tujuan inventarisasi, maka

beberapa tujuan yaitu “menjaga sarana dan prasarana, menghemat keuangan dalam pengadaan maupun pemeliharaan, memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki” dianggap cukup dengan memaksimalkan dalam pemeliharaan. Untuk tujuan yang berupa menciptakan tertib administratif belum dilakukan, sedangkan untuk tujuan yang berupa “pedoman untuk menghitung aset yang dimiliki” dirasa tidak perlu.

4. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Pemanfaatan sarana dan prasarana seperti asrama, ruang kelas, kamar mandi, bus atau minibus, dan GOR terlalu melebihi kapasitas. Untuk asrama yang hanya berukuran 3x4 meter diisi santri sekitar 30-40, penggunaan ruang kelas untuk ukuran untuk ukuran 6x5 meter diisi oleh santri sekitar 40-50 dan ada juga yang ruang kelasnya menggunakan kamar-kamar dengan ukuran 3x4 meter diisi oleh 30-40, penggunaan kamar mandi dengan ukuran 2x2 meter dan jumlah 69 berbanding 1.488 santri maka untuk meminimalisir waktu sebagian besar santri berinisiatif dalam sekali masuk kamar mandi sekitar 10-15 orang, penggunaan bus yang berkapasitas 50 penumpang dan minibus yang berkapasitas 15 penumpang dengan alasan yang sama yaitu meminimalisir waktu maka dalam sekali jalan diisi penumpang melebihi kapasitas bahkan dirasa tidak ada ruang tersisa didalam bus melebihi padatnya penumpang bus antar kota, dan penggunaan GOR dengan standar lapangan futsal untuk satu kali babak permainan bisa berisi 20-30 pemain akan tetapi ketika pertandingan resmi seperti piala bergilir antar kamar, liga antar unit Ploso dan liga santri dalam penggunaannya sebagaimana mestinya. (Karim 2021)

Kemudian sarana dan prasarana lainnya seperti halaman digunakan untuk kelas madrasah juga digunakan untuk sholat berjamaah, dan GOR juga pernah digunakan untuk *istighosah* walau hanya satu kali. Selain itu, penggunaan sarana dan prasarana digunakan sebagaimana mestinya.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa dalam pemanfaatan sarana dan prasarana di Pondok Pesantren Queen Al Falah juga tidak lepas dari dua prinsip yaitu prinsip efektifitas atau penggunaan sesuai dengan kegunaannya

dan efisiensi atau penggunaan secara hati-hati dan bijaksana. Prinsip efektifitas dan efisiensi yang dilakukan benar dalam penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dan secara hati-hati dan bijaksana, akan tetapi ada beberapa dalam penggunaan sarana dan prasarana dianggap terlalu melebihi kapasitas, seperti asrama, ruang kelas, kamar mandi, bus atau minibus, dan GOR.

E. Kesimpulan dan Saran

Dari semua pembahasan teori dan paparan data diatas dapat ditarik pemahaman bahwa keefektifan dan efisiensi sarana dan prasarana yang terjadi di Pondok Pesantren Queen Al Falah masih dianggap belum memenuhi standar sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam peningkatan mutu pendidikan. Bila dilihat dari standar-standar pendidikan yang mempengaruhi *output* pendidikan bahwa mutu pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh satu standar saja maka tidak menutup kemungkinan bahwa *output* pendidikan bisa dianggap bermutu, akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa *output* pendidikan di Pondok Pesantren Queen Al Falah juga lebih tergantung pada sarana dan prasarana yang ada.

Maka dari itu kiranya pengurus pondok pesantren Queen Al Falah untuk lebih giat lagi dalam melaksanakan tugas karena minim sarana dan prasarana berbanding jumlah santri yang banyak maka hanya kinerja dari pengurus pondok yang dapat diharapkan untuk memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada, terlebih lagi akan sangat baik jika sarana dan prasarana lebih dilengkapi.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Ahmad Idris. 2021. *Wawancara*.
- Arif, Saiful Nur, dan Zulkarnain Iskandar. 2008. "Dasar-Dasar Manajemen dalam Teknologi Informasi." *Jurnal Saintikom* Vol. 5(2).
- Asmuni. 2013. "Konsep Mutu Dan Total Quality Manajemen (TQM) dalam Dunia Pendidikan." *Ta'dib* XVIII(01).
- Bafadal, Ibrahim. 2004. *Manajemen Perlengkapan Sekolah Teori dan Aplikasinya*. Surabaya: Bumi aksara.
- Barnawi, dan M Arifin. 2012. *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Bidang DIKBUD KBRI Tokyo. 2003. *UNDANG-UNDANG RI NOMOR 20 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL*. Jakarta.
- Bogdan, B, dan S.K. Bilken. 1992. *Quality Research For Education: An Introduction To Theory And Methods*. 1 ed. Needham Heights: Allyn and Bacon.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan Persekolahan Berbasis Sekolah*. Jakarta.
- Depdiknas. 2002. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Konsep Dasar, Buku 1*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- . 2005. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta.
- Fattah, Nanang. 2006. *Konsep Manajemen, MBS dan Dewan Sekolah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Indrawan, Irjus. 2015. *Pengantar Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Joko Susilo, Muhammad. 2008. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Karim, Ahmad Atho'ul. 2021. *Observasi*.
- L. Daft, Richard. 2016. *Management*. 12 ed. Boston: Cengage Learning.

- Masruri. 2021. *Wawancara*.
- P Siagian, Sondang. 2008. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi aksara.
- Qur'an Kemenag. *QS. Ali Imron/3:92*.
- Qur'an Kemenag. *QS. As-Sajdah/32:5*.
- Ramayulis. 2002. *Ilmu Pendidikan Islam*. 5 ed. Jakarta: Kalam Mulia.
- Sallis, Edward. 2015. *Total Quality Management in Education (Model, Teknik, dan Implementasinya)*. Yogyakarta: Ircisod.
- Suryosubroto, B. 2010. *Manajemen Pendidikan di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafri Harahap, Sofyan. 1992. *Akuntansi Pengawasan dan Manajemen dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti.
- Tholkhah, Imam, dan Ahmad Barizi. 2004. *Membuka Jendela Pendidikan, Mengurai Akar Tradisi dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.